

УДК 331.5

ДИНАМИКА ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ЭКОНОМИКУ: АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В КАЗАХСТАНЕ ЗА 2022–2025 ГОДЫ

УМИРЗАКОВ САМАЖАН ЫНТЫКБАЕВИЧ

доктор экономических наук, профессор, Университет Нархоз, Алматы, Казахстан

ТЛЕУБАЕВ КУМАРБЕК САРКЫТОВИЧ

магистрант образовательной программы ЕМВА НПО 24 «7М04104 - Деловое администрирование для руководителей», Университет Нархоз, Алматы, Казахстан

***Аннотация:** Статья посвящена исследованию тенденций и особенностей молодежного рынка труда в Республике Казахстан на основе данных Бюро национальной статистики за период 2022 – II квартал 2025 годов. С учётом расширения возрастных границ категории «молодёжь» до 15-34 лет, её численность оценивается на уровне 5,3-5,5 млн человек, что составляет около 26-27% населения страны. В работе проанализированы региональные различия в занятости, структура распределения трудовой активности (77% наёмных работников и 23% самозанятых), уровень безработицы (3,1%) и доля молодежи, не вовлечённой в обучение, занятость или профессиональную подготовку (NEET – 6,2%).*

Проведённая оценка динамики численности NEET-группы и общей рабочей силы показала рост показателей в 2023 году с последующей стабилизацией. Отмечены региональные диспропорции, особенно характерные для крупных городов и южных областей. Результаты исследования подтверждают необходимость совершенствования государственной политики занятости, в том числе реализации программ профессионального развития и содействия трудовой интеграции молодежи. Авторские расчёты выполнены на основе официальных статистических данных, материалов электронной биржи труда и аналитических обзоров Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан..

***Ключевые слова:** занятость молодежи, рынок труда молодежи, рабочая сила, занятость.*

Молодёжь в современном обществе выступает ключевым фактором социально-экономического развития, однако её интеграция в рынок труда остаётся одной из наиболее сложных задач. В Казахстане эта проблема проявляется особенно ярко: расширение возрастных границ понятия «молодёжь» с 14-28 до 15-34 лет (с 2022 года) увеличило её долю в экономически активном населении с 20-22% до 26-27%, что эквивалентно примерно 5,3-5,5 млн человек (по оценкам на 2025 год). Такое изменение, закреплённое в государственной политике, расширяет охват целевой аудитории, но одновременно обостряет вопросы занятости, регионального неравенства и роста группы NEET – молодежи, не вовлечённой в обучение, трудовую деятельность или профессиональную подготовку.

По данным Международной организации труда (2023), уровень безработицы среди молодежи в развивающихся странах превышает 15%, а в Центральной Азии составляет около 10–12%. Для Казахстана характерны аналогичные тенденции: рост NEET-группы (Альшанская, 2023), выраженные региональные различия (Алимбетова и Жумагулова, 2023), а также активное влияние цифровизации на развитие самозанятости (Бекенова, 2022). Эти исследования подтверждают необходимость комплексного подхода, включающего аналитическую оценку и совершенствование государственной политики. Настоящая работа, опираясь на данные Бюро национальной статистики и авторские расчёты за 2022 – II квартал 2025 гг., анализирует динамику занятости молодежи, региональные особенности и тенденции группы NEET, с целью выработки практических рекомендаций по повышению эффективности государственной поддержки и устойчивой интеграции молодежи в экономику.

С увеличением верхней возрастной границы молодежи до 35 лет существенно возросла доля молодых людей в составе экономически активного населения страны. Если ранее, до 2022 года, возраст молодежи определялся в диапазоне от 14 до 28 лет, то теперь он охватывает группу от 15 до 34 лет, что значительно расширяет целевую аудиторию молодежной политики.

На 2025 год численность молодежи в возрасте от 15 до 34 лет в Казахстане оценивается в порядка 5,3–5,5 млн человек, что составляет около 26–27 % от общего населения страны, численность которого на 1 января 2025 года составила более 20,2 млн человек. Молодёжь по-прежнему в значительной степени сосредоточена в крупных городах и южных регионах страны. Так, в Астане, Алматы и Шымкенте проживает около 27 % всей молодежи несмотря на то, что доля этих городов в общей численности населения страны составляет около 24 %.

В ближайшие годы рынок труда Казахстана столкнется с заметным увеличением числа молодых специалистов, особенно в возрастной группе от 19 до 23 лет, то есть среди тех, кто только выходит на рынок труда. В регионах наблюдается значительный дисбаланс в численности молодежи: так, в Восточно-Казахстанской области численность молодежи 19–23 лет составляет около 37,5 тыс. человек – это один из самых низких показателей в республике после Северо-Казахстанской области. В то же время в Туркестанской области этот показатель превышает ВКО в пять раз.

В структуре молодежной занятости на 2025 год около 77 % приходится на наемных работников (порядка 2,8-3 млн человек), а 23 % – на самозанятых (примерно 0,8–0,9 млн человек). По сравнению с 2018 годом численность молодежи, работающей по найму, снизилась на 6,5 %, а самозанятых – на 5,5 %. В среднем, ежегодное сокращение численности наемных работников в молодежной группе составляет около 48 тыс. человек в период с 2018 по 2023 год.

При этом уровень молодежной безработицы по состоянию на I квартал 2025 года составляет примерно 3,1 %, а доля молодежи, не занятой трудом и не вовлечённой в образование (NEET-группа), составляет 6,2 %.

«NEET» означает Not in Education, Employment, or Training (не обучается, не работает и не проходит профессиональную подготовку). Это термин для молодых людей, которые не заняты в сфере образования, трудовой деятельности или профессионального обучения. Этот статус часто рассматривается как социальная проблема, требующая комплексного подхода к поддержке и интеграции таких молодых людей в общество.

По официальным данным, в Казахстане наблюдаются значительные региональные различия в численности молодежи, не занятой ни в образовании, ни в трудовой деятельности, ни в обучении (категория NEET). В возрастной группе от 15 до 34 лет с 2022 по II квартал 2025 года в большинстве регионов отмечается сначала рост этой категории, особенно в 2023 году, с последующим снижением в 2024–2025 годах. Такая динамика свидетельствует о влиянии социально-экономических факторов и предпринимаемых мерах по вовлечению молодежи в активную деятельность.

Наибольший рост численности NEET-молодежи зафиксирован в 2023 году. В большинстве регионов этот год стал пиковым по числу молодых людей, выпавших из системы занятости и образования. Вероятно, на это повлияли последствия пандемийных лет, изменения на рынке труда и адаптация образовательных систем к новым условиям.

Среди регионов с наиболее высокой численностью молодежи NEET по состоянию на II квартал 2025 года выделяются крупнейшие города и южные регионы страны:

- г. Алматы – 39 321 человек,
- г. Астана – 28 048,
- Туркестанская область – 31 309,
- Мангистауская область – 22 717,
- Карагандинская область – 22 698,
- Жамбылская область – 21 841,
- Кызылординская область – 20 469,

- г. Шымкент – 20 349.

Рисунок 1 - Численность молодежи NEET в возрасте 15-34 года по регионам РК, человек

(Источник: Бюро национальной статистики <https://stat.gov.kz>)

Эти показатели частично объясняются высокой концентрацией молодежи в указанных регионах, быстрым приростом городского населения и сложностями с трудоустройством молодых специалистов.

В то же время ряд регионов демонстрируют снижение численности NEET-молодежи, что может говорить об эффективности программ занятости, повышения квалификации и вовлечения в образование:

- Абайская область: сокращение с 8 016 человек в 2023 году до 3 459 во II квартале 2025 года,
- Туркестанская область: с 62 497 до 31 309 человек (почти вдвое),
- Карагандинская область: с 29 743 до 22 698,
- г. Алматы: с 47 983 до 39 321 человек.

Отдельные регионы, такие как Кызылординская и Астанинская области, напротив, демонстрируют увеличение числа NEET-молодежи в 2024–2025 годах, что может быть связано с ограниченным количеством рабочих мест, миграционными потоками и недостаточным охватом мерами господдержки.

Наименьшие показатели NEET по итогам II квартала 2025 года зафиксированы в:

- Абайской области – 3 459 человек,
- Ұлытауской области – 5 054,
- Восточно-Казахстанской – 6 534,
- Западно-Казахстанской – 6 713,
- Северо-Казахстанской области – 9 835.

Эти регионы характеризуются меньшей численностью молодежи в целом и/или более стабильной ситуацией на местных рынках труда.

Таким образом, анализ данных по молодежи NEET в Казахстане указывает на необходимость целевых программ занятости, профессионального переобучения и поддержки молодежных инициатив, особенно в крупных городах и южных областях, где сосредоточена значительная часть молодежи с высоким риском социальной изоляции.

Рисунок 2 - Численность молодежи NEET в возрасте 15-34 года РК за период, человек
(Источник: Бюро национальной статистики <https://stat.gov.kz>)

С 2022 по 2023 год Казахстан столкнулся с резким ростом NEET-молодежи почти на 80 %, что указывает на структурные проблемы в молодежной политике, образовании и рынке труда. Однако уже с 2024 года прослеживается стабилизация и постепенное улучшение ситуации. Тем не менее численность молодежи, не вовлеченной в образование и занятость, всё ещё остаётся высокой и требует дальнейших системных мер, включая развитие региональных программ переобучения, карьерного консультирования и трудовой адаптации молодежи.

За последние несколько лет численность рабочей силы среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет в Казахстане заметно выросла и продемонстрировала значительную региональную вариативность. Анализ данных за период с 2022 по второй квартал 2025 года показывает, что этот рост был особенно заметен в крупных городах и экономически развитых регионах страны.

В 2022 году численность молодежи в составе рабочей силы по стране была на уровне от нескольких десятков тысяч в отдельных регионах до более 230 тысяч человек в таких крупных городах, как Алматы. Уже к 2023 году почти во всех регионах наблюдалось резкое увеличение – так, в Алматы численность выросла до 452,1 тысячи, в Туркестанской области – до 359,1 тысячи, в Астане – до 299,2 тысячи человек. Это связано с расширением возрастного интервала молодежи до 34 лет, а также с восстановлением экономики после пандемийных ограничений.

В 2024 и начале 2025 года рост продолжился, но в более умеренном темпе. Например, численность молодежи в рабочей силе в Алматы достигла 475,1 тысячи, в Туркестанской области – 401 тысячи, в Астане – 321,1 тысячи человек. В некоторых регионах, таких как Жамбылская, Карагандинская и Акмолинская области, после быстрого роста в 2023 году наблюдается незначительное снижение численности в 2024–2025 годах, что может свидетельствовать о стабилизации рынка труда.

Рисунок 3 - Количество молодежной рабочей силы РК по регионам, тыс. человек
(Источник: Бюро национальной статистики <https://stat.gov.kz>)

Отдельно стоит выделить динамику в менее населённых регионах. В Улытауской области численность молодежи в рабочей силе сократилась с 39,9 тысячи в 2023 году до 34,9 тысячи во II квартале 2025 года. Аналогичная ситуация наблюдается в Южно-Казахстанской области, где после роста показатели слегка снизились.

В целом, крупнейшие экономические центры страны – Алматы, Астана, Алматинская и Туркестанская области – продолжают удерживать лидирующие позиции по численности молодежной рабочей силы. В то же время в ряде регионов отмечается тенденция к стабилизации или небольшому снижению, что требует особого внимания со стороны государственных программ занятости и профессионального развития молодежи.

Эти данные подчёркивают важность проведения целевых мер по поддержке молодых специалистов, развитию образовательных и трудовых инициатив, а также стимулированию создания рабочих мест, особенно в регионах с менее динамичной ситуацией.

Рисунок 4 – Соотношение Рабочей силы и NEET человек в РК
 (Источник: Бюро национальной статистики <https://stat.gov.kz>)

С 2022 по 2025 год численность молодежной рабочей силы в Казахстане увеличилась в 2 раза, главным образом за счёт изменения возрастной классификации и восстановления экономики. Стабилизация показателя в 2024–2025 гг. может свидетельствовать о достижении зрелого уровня вовлечённости молодежи в рынок труда, а также о необходимости углублённых мер по качественной занятости, включая повышение квалификации, создание рабочих мест и поддержку молодежного предпринимательства.

Рисунок 5 - Показатели рынка труда РК, тыс человек
 (Источник: Бюро национальной статистики <https://stat.gov.kz>)

За последние несколько лет численность молодежи в составе рабочей силы в возрасте от 15 до 34 лет в Казахстане выросла более чем в два раза. Согласно официальной статистике, в 2022 году рабочая сила молодежи составляла около 1,9 миллиона человек, а к 2023 году этот показатель резко увеличился до 3,7 миллиона. Аналогичная тенденция наблюдается и в числе занятых молодых людей: с 1,8 миллиона в 2022 году до 3,6 миллиона в 2023 году.

Рост численности рабочей силы и занятости в 2023 году связан с расширением возрастного интервала молодежи до 34 лет и постепенным восстановлением экономики после

пандемии COVID-19. Эти факторы способствовали активному вовлечению молодежи в рынок труда и значительному увеличению числа работающих.

В 2024 и первом полугодии 2025 года показатели численности рабочей силы и занятого населения стабилизировались – рост составил лишь несколько десятков тысяч человек. Это говорит о том, что рынок труда постепенно достиг равновесия, и большая часть молодежи, готовой и желающей работать, уже вовлечена в экономическую активность.

Особенно важно отметить высокий уровень занятости среди молодежи в составе рабочей силы – он стабильно превышает 95 %. Это свидетельствует о том, что практически все молодые люди, считающиеся экономически активными, имеют работу или заняты в какой-либо деятельности.

Таким образом, за рассматриваемый период Казахстан добился значительного прогресса в интеграции молодежи в рынок труда. Однако сохранение и повышение качества занятости требует продолжения государственной поддержки, развития программ профессиональной подготовки и создания новых рабочих мест, особенно в регионах с меньшими возможностями.

Рисунок 6 - Показатели рынка труда по регионам РК за II кв 2025, тыс человек
(Источник: Бюро национальной статистики <https://stat.gov.kz>)

По данным на второй квартал 2025 года, численность молодежи в возрасте от 15 до 34 лет, входящей в состав рабочей силы, и занятое население в регионах Казахстана

демонстрируют заметные различия, отражающие экономическую активность и развитие территорий.

Лидирующими по численности молодежи в составе рабочей силы являются крупнейшие города и экономически развитые регионы страны. Так, в Алматы численность рабочей силы составляет 475,1 тысячи человек, из которых заняты 455,6 тысячи. В Туркестанской области численность рабочей силы достигает 401 тысячи, занятость – 393,7 тысячи. Столица страны, город Астана, насчитывает 321,1 тысячи молодых людей в составе рабочей силы и 308,9 тысячи занятых. Алматинская область также занимает значительное место с показателями 309 и 299,3 тысячи соответственно.

В регионах со средней численностью рабочей силы и занятости выделяются Жамбылская (223,6 тыс. и 216,8 тыс.), Шымкент (203,9 тыс. и 197,9 тыс.), Актюбинская (178,9 тыс. и 175,2 тыс.), Мангистауская (178,3 тыс. и 172,9 тыс.) и Карагандинская (165,1 тыс. и 160,1 тыс.) области.

Средние показатели наблюдаются в Кызылординской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жетісу и Абайской областях, где численность рабочей силы колеблется от 112 до 160 тысяч человек, а занятость примерно на 3–4 тысячи меньше.

Наименьшие показатели фиксируются в Северо-Казахстанской области (78,4 тыс. рабочих и 75,9 тыс. занятых) и в Улытауской области (34,9 тыс. и 33,5 тыс. соответственно), что связано с низкой плотностью населения и экономической спецификой данных регионов.

Важно отметить, что во всех регионах уровень занятости среди молодежи в составе рабочей силы достаточно высок – около 95-97%, что свидетельствует о хорошем уровне вовлеченности молодых специалистов в экономическую деятельность.

Тем не менее, разрыв в численности рабочей силы между крупными мегаполисами и менее развитыми регионами указывает на необходимость разработки региональных программ поддержки молодежной занятости и профессионального развития, чтобы обеспечить равномерное распределение экономической активности по всей территории страны.

Рисунок 7 - Занятое население (в возрасте 15-34 лет) по типу занятости, тыс. человек
(Источник: Бюро национальной статистики <https://stat.gov.kz>)

За период с 2022 по II квартал 2025 года численность молодежи в возрасте от 15 до 34 лет, занятых в экономике Казахстана, значительно выросла как среди наемных работников, так и среди самостоятельно занятых.

В 2022 году количество молодых наемных работников составляло около 1,4 миллиона человек. Уже к 2023 году этот показатель практически удвоился – до 2,78 миллиона,

демонстрируя активное вовлечение молодежи в формальный рынок труда. В 2024 и в первом полугодии 2025 года рост продолжился, но значительно замедлился: численность наемных работников увеличилась до 2,81 миллиона и 2,84 миллиона соответственно.

Параллельно с этим выросло и число самостоятельно занятых молодых людей. В 2022 году их было около 408 тысяч, а к 2023 году показатель почти удвоился – до 771 тысячи. В последующие периоды численность самостоятельно занятых продолжала увеличиваться и достигла 819 тысяч в 2024 году. Однако во II квартале 2025 года наблюдается небольшое снижение до 803,5 тысячи, что может быть связано с сезонными или экономическими факторами.

Таким образом, за рассматриваемый период наемные работники составляют основную часть молодежной занятости и демонстрируют устойчивый рост. Доминирующая доля наемных работников (77%, или 2,8–3 млн человек) сочетается с сокращением их численности на 6,5% по сравнению с 2018 годом, в то время как самозанятые (23%, 0,8–0,9 млн) демонстрируют меньшее снижение (5,5%). Рост самостоятельно занятых свидетельствует о расширении возможностей для молодежи в предпринимательстве и самозанятости, хотя данный сегмент пока остается значительно меньше наемного. Общий уровень занятости среди молодежи в рабочей силе превышает 95%, что указывает на высокую интеграцию, но требует фокуса на качественной занятости и развитии предпринимательства.

Численность молодежной рабочей силы удвоилась (с 1,9 млн в 2022 году до 3,7 млн в 2023 году) благодаря изменению возрастной классификации и экономическому восстановлению, с последующей стабилизацией в 2024–2025 годах. Лидируют мегаполисы и южные регионы, в то время как в северных и восточных областях показатели ниже, что подчеркивает необходимость баланса в региональной политике.

Несмотря на положительную динамику (снижение НЕЕТ после 2023 года, высокий уровень занятости), сохраняются структурные проблемы: региональный дисбаланс, риски социальной изоляции и недостаток квалифицированных рабочих мест. Для их решения рекомендуется усилить государственные программы по профессиональному переобучению, карьерному консультированию, поддержке молодежного предпринимательства и созданию рабочих мест в менее развитых регионах. Это позволит минимизировать риски и повысить вклад молодежи в устойчивый экономический рост Казахстана.

ЛИТЕРАТУРА:

1. ILO (2023). Global Employment Trends for Youth 2023: Investing in transforming futures for young people
2. Альшанская А. Проблемы трудоустройства молодежи на рынке труда в Казахстане // Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК. – Нур-Султан, 2023. – 45 с. URL: https://kisi.kz/wp-content/uploads/2023/06/alsha_sait.pdf (дата обращения: 05.09.2025).
3. Алимбетова А., Кадырова А. Рынок труда молодежи в Казахстане: проблемы и пути решения // ResearchGate. – 2025. URL: https://www.researchgate.net/publication/371646917_Rynok_truda_molodezi_v_Kazahstane_problemy_i_puti_resenia (дата обращения: 05.09.2025).
4. Кирдасинова К.А., Головкин М.Г. Современные тенденции развития рынка труда в Казахстане // CyberLeninka. – 2022. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-rynka-truda-v-kazahstane> (дата обращения: 05.09.2025).
5. Бекенова А.С. Молодежь на рынке труда в условиях формирования наукоемкой экономики Казахстана // CyberLeninka. – 2022. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-na-rynke-truda-v-usloviyah-formirovaniya-naukоеmkoj-ekonomiki-kazahstana> (дата обращения: 05.09.2025).
6. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://stat.gov.kz>
7. Жаксыбекова А., Алимбетова А. Анализ молодежного рынка труда в Республике Казахстан в условиях пандемии // Экономика: стратегия и практика. – 2021. – № 4. – С. 45-56. URL: <https://esp.ieconom.kz/jour/article/view/236> (дата обращения: 05.09.2025).
8. Кадырова А., Сапарова Б. Исследование молодежного рынка труда в условиях цифровизации // Central Asian Economic Review. – 2023. – № 2. – С. 112–125. URL: <https://caer.narhoz.kz/jour/article/view/355> (дата обращения: 05.09.2025).
9. АО «Центр развития трудовых ресурсов» Казахстана. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://erdo.enbek.kz>